

ВАЖНОСТЬ "ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ" И "ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ" В ОБЛАСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ**Талапова А.К.***Магистрант**«7M01711- Подготовка педагогов иностранного языка»**КазУМОиМЯ имени Абылай хана**Научный руководитель: Бисенбаева Ж.Н.**Доктор PhD, ассоциированный профессор**Военный институт Сухопутных войск**г. Алматы, Казахстан***THE IMPORTANCE OF "DIGITAL COMPETENCE" AND "DIGITAL LITERACY" IN THE FIELD OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES****Talapova A.***Master student**«7M01711- Training of foreign language teachers»**Ablaikhan KazUIRandWL**Scientific adviser: Bissenbayeva Zh.N.**PhD, Associate Professor**Military Institute of Land Forces**Almaty, Kazakhstan***Аннотация**

В настоящее время современные компьютерные технологии широко используются в разных сферах жизни, включая образование. Эти технологии меняют методы обучения, поэтому важно, чтобы преподаватели иностранных языков были «грамотными в сфере цифровизации» и обладали «цифровой компетенцией». Формирование этих навыков у будущих учителей иностранного языка является приоритетной задачей, так как использование информационно-образовательных ресурсов и новых методов обучения помогает увлечь студентов и делать процесс обучения интересным и познавательным на всех уровнях.

Abstract

Currently, modern computer technologies are widely used in various spheres of life, including education. These technologies are changing teaching methods, so it is important that foreign language teachers are “literate in the field of digitalization” and have “digital competence”. The formation of these skills among future teachers of a foreign language is a priority task, since the use of information and educational resources and new teaching methods helps to engage students and make the learning process interesting and informative at all levels.

Ключевые слова: компьютерные технологий, цифровая грамотность, цифровая компетенция, информационно-образовательные ресурсы.

Keywords: computer technologies, digital literacy, digital competence, information-educational resources.

Современное использование технологических устройств в процессе обучения требует новых ожиданий как со стороны учителей, так и со стороны обучающихся. Это означает, что мы переосмысливаем классический опыт образования, используя инновационные методы преподавания и усвоения знаний [1, 105 стр.]. Согласно И.В. Колыхматову, текущее поколение студентов, которые являются носителями цифровых технологий, не являются теми людьми, для которых создавалась классическая образовательная система [2, 135 стр.].

Сегодняшние обучающиеся владеют технологиями благодаря их параллельной обработке данных и многозадачности. Однако учителя, принадлежащие к старшему поколению цифровых иммигрантов, могут не иметь достаточных знаний для преподавания цифровой грамотности. Чтобы подготовить учителей к подготовке обучающихся к обществу, основанному на знаниях и технологиях,

требуются новые роли преподавателей и необходимость поддержки профессионального развития и подготовки. Учителя должны получить достаточную доступность к обучению новым методам и обучаться цифровой грамотности, чтобы иметь возможность научить своих студентов, сформировать и улучшить «цифровую компетенцию» [3, 74 стр.].

Более широкое использование новых методов обучения включает в себя применение современных технологических устройств в сочетании с традиционными материалами, при этом мотивация преподавателей иностранных языков также является приоритетной. Сегодняшние преподаватели языков имеют доступ к большому выбору цифровых ресурсов, готовых учебных материалов, используемых на интерактивной доске, веб-сайтов и онлайн-платформ, которые поддерживают преподавание языка и известны как информационно-образовательные ресурсы. Кроме того, инфраструктура

тура и финансовые возможности соответствующего учебного заведения также играют важную роль в определении творческого подхода преподавателей.

Использование информационно-коммуникационных технологий все шире распространяется в современном обществе. Все больше людей во всем мире с помощью технологий проводят время и достигают своих целей. Это связано с цифровизацией общества, когда многие виды деятельности имеют цифровые компоненты. Цифровые инструменты влияют на работу, учебу, отдых, участие в обществе, социализацию и потребление. Компетентность в области цифровых технологий становится все более разнообразной и включает в себя не только понимание аппаратных и программных устройств. Поэтому «цифровая компетенция» тесно связана с другими типами грамотности и изучена в разных направлениях.

Таким образом, следует отметить, что понятия «области цифровой грамотности» охватывают несколько более широких понятий, таких как «грамотность в области использования информационно-образовательных ресурсов», «интернет-грамотность» и «медиаграмотность». Ранее эти понятия были сводимы к «цифровой грамотности» или «цифровой компетенции». Сегодня «цифровая грамотность» включает знания, установки и навыки для работы с технологиями, использования Интернета, понимания средств массовой информации и управления информацией. Однако конвергенция грамотности в цифровую форму - это не просто сумма ее различных элементов. В других словах, утверждение о том, что «цифровая грамотность» включает все компетенции, которые необходимы для интернет-грамотности, ИКТ-грамотности, информационной грамотности и медиаграмотности, недостаточно. Существуют и другие компоненты, входящие в концепцию цифровой грамотности.

Следовательно, в связи с постоянным появлением новых инструментов, необходимо постоянно переосмысливать «важные навыки» пользователей, так как новые компетенции меняются со временем [4]. «Цифровая грамотность» - это комплекс знаний, умений и отношений, необходимых для успешной адаптации в цифровой среде сегодня. Получение цифровых навыков в эпоху цифровых технологий можно считать образом мышления, который позволяет пользователям адаптироваться к новым требованиям, предъявляемым развивающимися технологиям [5]. Кроме того, согласно Рубач К. и Лазаридис Р. (2021), владение технологией «свободно» или «как на родном языке» возможно только тогда, когда процесс обучения встроен в социальную практику, которая нуждается в том, чтобы говорить о технологиях определенными способами, придерживаться определенных убеждений и ценностей в отношении них и социально взаимодействовать с ними определенным образом [6]. Другими словами, технологии этими навыками предполагает особый способ взаимодействия с технологией (требует определенного отношения), их понимания (наделенности определенными знаниями), возможности их использования (обладания определенными навыками).

«Цифровая компетенция» охватывает комплекс знаний, умений, отношений, стратегий и осведомленности, необходимых для использования ИКТ и цифровых медиа в процессе решения задач, общения, управления информацией, сотрудничества, создания и обмена контентом, а также эффективного обогащения знаний, критического мышления, творческого и автономного подхода, гибкости и этичного поведения в работе, отдыхе, обучении и общении (см. Таблицу 1):

Таблица 1.

Цифровая компетенция и его особенности	
Области обучения	«цифровая компетенция» включает в себя знания, умения, отношения, стратегии, ценности и информированность
Инструменты	необходимые для использования различных видов информационно-коммуникационных технологий и цифровых медиа
Области компетенции	она позволяет эффективно использовать эти технологии для выполнения задач, решения проблем, общения, управления информацией, использования различных технологий, создания и обмена контентом, а также накопления знаний.
Навыки и способности	«цифровая компетенция» включает в себя способность мыслить критически и творчески, быть гибким, этичным и самостоятельным, а также быть рефлексивным.
Цели	она необходима для работы, отдыха, обучения, общения, потребления и расширения возможностей.

В первую очередь, сфера обучения охватывает такие аспекты, как ожидаемые знания, навыки и отношения, которые являются составными частями компетенций. Многие структуры добавляют в этот список осведомленность и стратегии. Обычно, под «инструментами» понимают ИКТ, но есть две структуры, которые напрямую указывают на сред-

ства массовой информации. Несмотря на это, большую часть внимания уделяют определению компьютеров и Интернета в тех структурах, которые их упоминают, а также тех, которые не дают точного определения. В определении сфер компетенций, наиболее повторяющимися являются «использование» и «выполнение задач», а затем следуют «общение» и «управление информацией». Однако,

стоит отметить, что определение компетенций не обязательно отражает все разработанные компетенции.

В следующую очередь необходимо напомнить также о важности структуры «навыки и способности», которая определяют способность мыслить критически и творчески, действовать эффективно и уместно, быть автономным, гибким, этичным и рефлексивным. Они определяют «как» учащиеся должны использовать ИКТ, точнее информационно-образовательные ресурсы и цифровые медиа, с учетом специфических требований исследователей цифровой компетенции. С другой стороны, «цели» отражают общепринятые потребности и задачи, такие как работа, отдых, обучение, участие и общение, соответствующие уровню цифровой грамотности. Это означает, что продвинутая цифровая компетенция включает не только технические навыки, но и их активное применение в различных жизненных областях, таких как работа, образование, общение, участие в социальной жизни, досуг и совместное использование сети. В этом контексте цели являются важным элементом продвинутой цифровой компетенции.

Для развития «цифровой компетенции» необходимо использовать правильные подходы и методы. «Компетентностный подход» является основой подготовки будущих учителей иностранного языка и гарантирует высокий уровень профессиональной компетентности, необходимой для успешной профессиональной деятельности. Концепция компетентностного подхода базируется на понимании «компетентности» - наборе знаний, навыков и деятельности. Это подход подтвержден [7], [8], [9] научными и педагогическими источниками.

Современные глобальные тенденции развития мирового сообщества, расширение международной интеграции и межкультурного взаимодействия, а также международное сотрудничество суверенного Казахстана, повышение статуса языка до уровня транслятора глобальной общечеловеческой культуры, позволили выделить преподавание иностранного языка в качестве приоритета государственной политики в области образования, обеспечивая тем самым, статус обязательной компетентностной составляющей профессиональной квалификации современного специалиста и эффективной основы подготовки молодого поколения к жизни в новых условиях международного взаимодействия и сотрудничества» [9, 76 стр.].

В контексте компетентностного подхода необходимо уточнить определение термина «иноязычное образование». В монографии С.С. Кунанбаевой «иноязычное образование» обосновывается «как самостоятельная отраслевая область, имеющая собственную теоретико-методологическую базу, отличную от «языкового образования», основой которого является межкультурная и коммуникативная теория преподавания иностранных языков» [9, 40 стр.].

«Цифровая грамотность» означает умение ориентироваться в информационной среде, получать и использовать информацию в соответствии с

личными потребностями и требованиями современного высокотехнологического общества. К этому относится уверенное и критическое применение информационных-коммуникационных технологий для поиска, обработки и обмена информацией в профессиональной деятельности, общественном пространстве и личной коммуникации, а также развитие алгоритмического мышления и навыков безопасной работы в Интернете.

Из исследований С. Прохоровой можно выделить стандарт «цифровой компетенции» для учителей, включающий четыре блока: *технологический, социально-нравственный, педагогический и профессиональный* [10].

Однако Браздекис В. расширил определение «цифровой компетенции», описав ее как более сложное понятие, которое охватывает семь сфер: *базовую, технологическую, стратегическое развитие цифровых технологий, этическую, интеграцию цифровых технологий в конкретный предмет преподавания, дидактическую и управление образовательным процессом с использованием цифровых технологий* [11].

В настоящее время, маргинальное образование стремится развивать у своих учащихся не только «коммуникативные» и «социокультурные» компетенции, а также ознакомление и приобщение к культуре и литературе иностранного языка и народа. Также, оно охватывает комплексную работу с образовательными ресурсами в эпоху глобализации, включая поиск нужной информации, отбор, дифференциацию, сортировку и развитие критического, творческого и аналитического мышления и аналитических способностей, а главное, формирование «цифровой компетенции». Новые формы учебной деятельности приобретают важное значение, включая подготовку презентаций с помощью различных ресурсов, комплекс интерактивных заданий и упражнений, специально ориентированные коммуникативные задания и различные проекты [12, 5 стр.].

Проанализировав работы разных исследователей то можно сделать вывод, что, одним из ключевых элементов «цифровой компетенции» преподавателей является умение использовать специальное программное обеспечение для развития профессионального мышления, а также создавать дидактические материалы с помощью цифровых технологий [13]. Исследования показывают, что «цифровой компетенция» включает в себя *информационную грамотность, коммуникацию, сотрудничество, кибернетику, создание цифрового контента и компьютерную безопасность* [14].

В итоге, «цифровая компетенция» - это способность эффективно, действенно, уместно, критически, творчески, автономно, гибко, этично, рефлексивно и ответственно использовать цифровые технологии для выполнения задач, решения проблем, общения, управления информацией, совместной работы, создания контента и обмена им, а также накопления знаний для работы, досуга, участия, обучения, общения, потребление и расширение

прав и возможностей. Вот несколько примеров «цифровая компетенции»:

- Знание того, как пользоваться компьютером и другими цифровыми устройствами;
- Возможность находить и оценивать информацию в режиме онлайн;
- Возможность создавать контент онлайн и обмениваться им;
- Возможность сотрудничать с другими пользователями онлайн;
- Возможность защитить вашу частную жизнь и безопасность в Интернете;
- Уметь использовать цифровые технологии для обучения и личностного развития;
- Уметь использовать цифровые технологии для социальной и гражданской активности;

«Цифровая компетенция» - важнейший навык в современном веке. Это необходимо для работы, для обучения и для участия в жизни общества. По мере дальнейшего развития цифровых технологий потребность в «цифровой компетенции» будет только возрастать.

Таким образом, мы определяем «цифровую грамотность» будущего специалиста как ценности цифровизации, не противоречащие общим гуманистическим ценностям, наличию «цифровой компетенции», овладению технологиями оптимальной ориентации на цифровую реальность и продуктивному общению в информационном пространстве. Формирование этих навыков будущего специалиста осуществляется в процессе его профессиональной подготовки, основанной на культурологической адаптации к условиям работы в виртуально-информационной среде, внедрении апробации цифровых средств обучения, требующих инновационного подхода и прозрачности в организации образовательного процесса, психологической готовности к работе с поколением, выросшим в мире цифровых технологий.

Список литературы

1. Amelina, S.M., Tarasenko, R.O. (2017) Studying technologies for creating electronic terminological bases in the process of professional training of translators. *Information Technologies and Learning Tools* 60(4), 105–115. doi:10.33407/itlt.v60i4.1738.
2. Колыхматов, В.И. (2020) Профессиональное развитие педагога в условиях цифровизации образования: учеб-метод. Пособие. СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 135 с.
3. Berkimbayev, K. & Niyazova, G. (2021). Structural-content model for forming the digital competence of teachers. A. Āsauī atyndağy Halykaralyq қазақ-түрік universitetiniñ habarşysy, (122), 73-84. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/habarsi/issue/72380/1168825>

4. Kessler, G. (2020) Professionalizing your use of technology in English language teaching. In C. Coombe, N.J. Anderson, and L. Stephenson (Eds.), *Professionalizing Your English Language Teaching*. Springer.

5. Солдатова, Г., Зотова, Е., Лебедева, М., Шляпников, В. (2013) Цифровая грамотность и безопасность в Интернете. Методическое пособие для специалистов основного общего образования. М.: Google, 311 с.

6. Rubach, C., & Lazarides, R. (2021). Addressing 21st-century digital skills in schools—Development and validation of an instrument to measure teachers' basic ICT competence beliefs. *Computers in Human Behavior*, 118, 106636

7. Байденко В.И. (2005) Компетентностный подход к проектированию государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (методологические и методические вопросы), метод. пос. М.: Исследов. центр проблем качества подготовки специалистов, 114 с.

8. Зеер, Э.Ф., Сыманюк, Э.Э. (2015) Реализация компетентностного подхода в системе инновационного образования, *Инновационные проекты и программы в образовании*, №4, С. 6-11.

9. Кунабаева С.С. Теория и практика современного иноязычного образования. - Алматы: Дом печати Эдельвейс, 2010. - с. 91.

10. S. M. Prokhorova, "The concept of digital competence of a foreign language teacher in educational space worldwide", *Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Frana. Pedagogichni nauky*, vol. 4, no. 82, 2015, pp. 113-116. (in Ukrainian).

11. V. Brazdeikis, "The Digital Competence Framework for Citizens", *Skaitmeninēs kompetencijos sandara (metmenys). Švietimo informacinių technologijų centro direktorius Plenarinis pranešimas "Kompiuterininkų dienos – 2017"*, Kaune, VU KnF, 2017. [Online]. Available: http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/dokumentai/DigComp_2.1_translation_LT.pdf Accessed on: May, 30, 2023 (in English)

12. Джусубалиева Д.М. Эффективное использование дистанционных образовательных технологий в учебном процессе: проблемы и перспективы // *Вестник КазНУ. Серия «Педагогические науки»*. - 2012. - No 1(35). - с. 5-9.

13. H. R. Henseruk, "Digital competence as one of professionally significant competences of future teachers", *Open educational e-environment of modern University*, vol. 6, 2019, pp. 8-16. doi:10.28925/2414-0325.2019.6.816. (in Ukrainian).

14. Healey, D. (2016) 'Language learning and technology: past, present and future', in *Routledge Handbook of Language Learning and Technology*, eds L. Murray & F. Farr, Routledge, New York, NY, pp. 9–23.